

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА УСТАНОВКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА

Мамиров Уктам Фарходович

доктор технических наук, доцент,

Ташкентский государственный технический университет

uktammamirov@gmail.com

Амиров Шахзод Нурмухаммадович

стажёр исследователь

Ташкентский государственный технический университет

shaxzodamirov13@gmail.com

1. Введение

Газовые и газоконденсатные промыслы представляют собой распределенную систему с многочисленными контролируруемыми объектами добычи, подготовки и сбора газа и конденсата. Для отделения газового конденсата или осушки газа на групповой сборный пункт применяются установки низкотемпературной сепарации (НТС). Суть ее заключается в использовании энергии высокого давления газа, под которым он поступает из пласта, для получения низких температур, обеспечивающих глубокое выделение из газа углеводородного конденсата и воды. При достаточно высоком давлении газа можно снизить его температуру за счет дроссельного эффекта [1-3].

Рассмотрим установку низкотемпературной сепарации (рис. 1) с двухступенчатым теплообменником (сепараторы, установленные перед первой ступенью теплообменника и после нее, на рисунке не показаны). Ингибитор гидратообразования вводится в поток газа после первой ступени теплообменника.

Рис. 1. Упрощенная расчетная схема установки низкотемпературной сепарации. 3 и 4 – первая и вторая ступени теплообменника; 5 – турбодетандер; 1, 2 и 6 – сепараторы; 7- разделительную емкость, 8, 9 – задвижки

Температура газа в точке ввода диэтиленгликоля (ДЭГ) определяет влажность газа, поступающего во вторую ступень теплообменника. Чем ниже эта температура, тем большее количество влаги улавливается в первом каплеотделителе, тем меньше влажность газа и, следовательно, тем меньшее количество ингибитора нужно подавать во вторую ступень теплообменника для предотвращения гидратообразования. Меньшему количеству подаваемого ДЭГа будут соответствовать меньшие потери. Однако значительное понижение температуры в точке ввода ингибитора может вызвать образование гидратов в первой ступени теплообменника, что не допустимо с точки зрения безопасной эксплуатации оборудования. В связи с этим температуру газа в точке ввода ингибитора рекомендуется поддерживать на $1 - 2^{\circ}\text{C}$ выше температуры гидратообразования [3].

Основными возмущающими воздействиями по отношению к температурам в рассматриваемых точках являются: 1) расход газа; 2) температура окружающего воздуха; 3) давление в сепараторе, которые в процессе эксплуатации не остаются постоянными.

В качестве регулирующего воздействия по отношению к температуре газа в точке ввода ДЭГа может быть принято количество холодного газа, подаваемого из сепаратора в первую ступень теплообменника, которое определяется положениями μ_1 и μ_2 регулирующих органов 8 и 9 (рис. 1).

Таким образом, если в качестве регулирующего воздействия по отношению к температуре θ_2 газа в точке ввода ДЭГа принять положение μ_2 регулирующего органа 9, а по отношению к температуре θ_1 газа в сепараторе – положение μ_1 регулирующего органа 8, то μ_1 окажется возмущающим воздействием по отношению к θ_2 , а μ_2 – возмущающим воздействием по отношению к θ_1 , т.е. системы окажутся взаимосвязанными.

2. Постановки задачи

В связи с этим ставится задача синтеза и анализа системы автоматического регулирования температурного режима установки НТС.

Экспериментальные исследования проводились по шести основным каналам:

1. Положение регулирующего органа 8 - температура в сепараторе и в точке ввода ДЭГа – W_{11} и W_{21} .

2. Положение регулирующего органа 9 - температура в точке ввода ДЭГа и в сепараторе – W_{22} и W_{12} .

3. Положение регулируемого штуцера 5 - температура в сепараторе и в точке вода ДЭГа – W_{13} и W_{23} .

Величина возмущения по μ_1 и μ_2 составляла 15% от полного перемещения регулирующего органа (клапан с мембранным приводом).

Методика проведения эксперимента состояла в следующем [4-9]. При номинальном расходе газа и среднем положении регулирующего органа 8 положение регулирующего органа 9 ступенчато, через 15% его хода изменялось из состояния полного открытия до полного закрытия и наоборот. Кривая изменения температуры в указанных выше точках записывалась на картограмме прибора. Затем осуществлялась аналогичная процедура с положением регулирующего органа 8 при среднем положении регулирующего органа 9.

Возмущающее воздействие по нагрузке осуществлялось путем изменения проходного сечения регулируемого штуцера. Величина возмущения составляла $\Delta d=2$ мм.

3. Математическое модель установок низкотемпературной сепарации

По каждому каналу было получено семейство временных характеристик, по которым затем были рассчитаны усредненные кривые разгона. По ним методом площадей [4, 8-10] были определены усредненные передаточные функции. Они имеют вид:

по каналу «Положение регулирующего органа 8 - температура в сепараторе»

$$W_{11}(p) = \frac{\theta_1(p)}{\mu_1(p)} = \frac{12.2}{9.5P+1} e^{-1.67p} \left[\frac{^{\circ}\text{C}}{100\%} \right]; \quad (1)$$

по каналу «Положение регулирующего органа 8 - температура в точке ввода ДЭГа»

$$W_{12}(p) = \frac{\theta_1(p)}{\mu_2(p)} = \frac{9.4}{23P+1} e^{-5p} \left[\frac{^{\circ}\text{C}}{100\%} \right]; \quad (2)$$

по каналу «Положение регулирующего органа 9 - температура в точке ввода ДЭГа»

$$W_{21}(p) = \frac{\theta_2(p)}{\mu_1(p)} = \frac{8.7}{4.5P+1} e^{-0.5p} \left[\frac{^{\circ}\text{C}}{100\%} \right]; \quad (3)$$

по каналу «Положение регулирующего органа 9 - температура в сепараторе»

$$W_{22}(p) = \frac{\theta_2(p)}{\mu_2(p)} = \frac{12.6}{6.5P+1} e^{-0.75p} \left[\frac{^{\circ}\text{C}}{100\%} \right]; \quad (4)$$

по каналу «Положение регулируемого штуцера 5 - температура в сепараторе»

$$W_{13}(p) = \frac{\theta_1(p)}{\mu_3(p)} = \frac{4.3}{(6p+1)(4p+1)} \left[\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{мм}} \right]; \quad (5)$$

по каналу «Положение регулируемого штуцера 5 - температура в точке вода ДЭГа»

$$W_{23}(p) = \frac{\theta_2(p)}{\mu_3(p)} = \frac{1}{(10P+1)^2} \left[\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{мм}} \right]. \quad (6)$$

При этом параметры передаточных функций (1) – (6) в зависимости от режима функционирования процесса низкотемпературной сепарации изменялись в следующих пределах:

по каналу W_{11} : $8.9 \text{ мин.} \leq T \leq 10.3 \text{ мин.}$, $11.4 \leq K \leq 12.9$, $1.45 \text{ мин.} \leq \tau \leq 1.85 \text{ мин.}$,

по каналу W_{12} : $22.7 \text{ мин.} \leq T \leq 23.9 \text{ мин.}$, $8.7 \leq K \leq 10.2$, $4.5 \text{ мин.} \leq \tau \leq 5.6 \text{ мин.}$,

по каналу W_{12} : $3.9 \text{ мин.} \leq T \leq 5.2 \text{ мин.}$, $8.2 \leq K \leq 9.3$, $0.2 \text{ мин.} \leq \tau \leq 0.9 \text{ мин.}$,

по каналу W_{22} : $5.8 \text{ мин.} \leq T \leq 7.1 \text{ мин.}$, $12.8 \leq K \leq 13.3$, $0.35 \text{ мин.} \leq \tau \leq 1.2 \text{ мин.}$,

по каналу W_{13} : $5.4 \text{ мин.} \leq T_1 \leq 6.7 \text{ мин.}$, $3.5 \text{ мин.} \leq T_2 \leq 4.7 \text{ мин.}$, $3.7 \leq K \leq 4.8$,

по каналу W_{23} : $9.4 \text{ мин.} \leq T_1 = T_2 \leq 10.7 \text{ мин.}$, $0.7 \leq K \leq 1.4$.

Полученные усредненные передаточные функции использованы как исходный материал для синтеза и анализа системы автоматического регулирования температурного режима установки НТС. Постоянные времени и время запаздывания в передаточных функциях выражены в минутах [11].

4. Синтез системы автоматического регулирования температурного режима установки НТС

Структурная схема установки НТС, как объекта автоматического регулирования, показана на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема установки НТС: θ_1 и θ_2 – температура в сепараторе и в точке ввода ДЭГа; μ_1 , μ_2 и μ_3 – положение регулирующих органов 8, 9, и регулирующего штуцера 5

Согласно рисунку математическая модель установки запишется в виде:

$$\begin{cases} \theta_1 = W_{11}\mu_1 + W_{12}\mu_2 + W_{13}\mu_3, \\ \theta_2 = W_{21}\mu_1 + W_{22}\mu_2 + W_{23}\mu_3 \end{cases}$$

или в матричной форме:

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} & W_{13} \\ W_{21} & W_{22} & W_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{bmatrix}. \quad (7)$$

где θ_1 и θ_2 – регулируемые величины; μ_1 и μ_2 – регулирующие воздействия регулятора (перемещения регулирующих органов); μ_3 – возмущающее воздействие (нагрузка).

Так как каждая из регулируемых величин θ_1 и θ_2 зависит как от «своего» регулирующего воздействия, так и от «чужого», то возникает задача синтеза автономной системы автоматического регулирования. Уравнения автоматического регулятора, обеспечивающего автономность, будем искать в виде [12-14]:

$$\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{y1} - \theta_1 \\ \theta_{y2} - \theta_2 \end{bmatrix}, \quad (8)$$

где R_{11} , R_{12} , R_{21} и R_{22} – передаточные функции, подлежащие определению; θ_{y1} и θ_{y2} – управляющие воздействия соответственно для θ_1 и θ_2 .

Структурная схема замкнутой САУ в соответствии с уравнениями объекта (7) и регулятора (8) будет иметь вид, показанный на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема замкнутой САР

Переходные процессы в системе будем исследовать относительно управляющих воздействия θ_{y1} и θ_{y2} . Тогда, положив $\mu_3 = 0$ и решая совместно уравнения (7) и (8), получим:

$$\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{y1} - \theta_1 \\ \theta_{y2} - \theta_2 \end{bmatrix}$$

или $\bar{\theta} = \bar{A}(\bar{\theta}_y - \bar{\theta})$, где $\bar{A} = \bar{W}\bar{E}$, или:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} W_{11}R_{11} + W_{12}R_{21} & W_{11}R_{12} + W_{12}R_{22} \\ W_{21}R_{11} + W_{22}R_{21} & W_{21}R_{12} + W_{22}R_{22} \end{bmatrix}.$$

Для того чтобы регулируемая величина θ_1 была независима относительно изменения $\theta_{y2} - \theta_2$ и, наоборот, чтобы θ_2 была независима относительно $\theta_{y1} - \theta_1$ необходимо и достаточно, чтобы элементы матрицы \bar{A} , не лежащие на главной диагонали, были равны нулю.

Таким образом, условия автономности примут вид:

$$\begin{cases} W_{21}R_{11} + W_{22}R_{21} = 0; \\ W_{11}R_{12} + W_{12}R_{22} = 0. \end{cases}$$

Мы имеем два уравнения с четырьмя неизвестными. Задаваясь двумя из них, например, R_{11} и R_{22} , можно определить остальные два неизвестных.

Передаточные функции R_{11} и R_{22} выбираются исходя из условий устойчивости и обеспечения заданных параметров качества регулирования соответственно θ_1 и θ_2 .

В качестве устройств автономности были выбраны интегро-дифференцирующие звенья с передаточными функциями:

$$E_{12} = k_{12} \frac{T'_{12}p + 1}{T_{12}p + 1}; \quad (9)$$

$$E_{21} = k_{21} \frac{T'_{21}p + 1}{T_{21}p + 1}; \quad (10)$$

В результате были определены следующие их значения:

$$k_{11} = 0.22; T_{11} = 4 \text{ мин}; T_{22} = 2,4 \text{ мин};$$

Параметры устройств автономности (9) и (10) рассчитывались из условия совпадения амплитудно-фазовых характеристик этих устройств с амплитудно-фазовыми характеристиками устройств в абсолютной автономности в двух точках: при частоте $\omega=0$ и резонансной частоте системы $\omega=\omega_p$ [14-16].

В результате было получено:

$$k_{12} = -0.77; k_{21} = -0,69; T_{12} = 7,8 \text{ мин}; T'_{12} = 0;$$

$$T_{21} = 1,0 \text{ мин}; T'_{21} = 1,84 \text{ мин}.$$

Таким образом, были определены передаточные функции всех звеньев, образующих автономную систему автоматического регулирования температурного режима установки НТС (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема автономная система автоматического регулирования температурного режима установки НТС

Они равны:

$$R_{11} = 0.22 \frac{4p + 1}{4p}; \quad (11)$$

$$R_{22} = 0.4 \frac{2,4p + 1}{2,4p}; \quad (12)$$

$$R_{12} = -0.77 \frac{1}{7.8p + 1}; \quad (13)$$

$$R_{21} = -0.69 \frac{1.84p + 1}{p + 1}; \quad (14)$$

5. Моделирование системы автоматического регулирования температурного режима установки НТС

Структурная схема системы регулирования показана на рис. 5. Система моделировалась по звеньям, передаточные функции $W_{11}, W_{12}, W_{13}, W_{21}, W_{22}, W_{23}$, которых определены выше (1)-(6). В качестве регулирующих устройств использовали пропорционально-интегральные регуляторы с передаточными функциями R_{11}, R_{22} , которые определены выше (11), (12). Передаточные функции устройств компенсации R_{12} и R_{21} определяли из условия независимости регулируемой температуры θ_1 от изменения разности $\theta_{20} - \theta_2$ и регулируемой температуры θ_2 от изменения разности $\theta_{10} - \theta_1$, где θ_{10} и θ_{20} – заданные значения температур.

Рис. 5. Структурная схема связанной системы автоматического регулирования

Возмущающие воздействия осуществляли путем изменения заданных значений θ_{10}, θ_{20} и диаметра регулирующего штуцера f_1 . При этом величины возмущений принимали $\Delta\theta_{10} = 2^\circ\text{C}; \Delta\theta_{20} = 2^\circ\text{C}; \Delta f_1 = 1\text{мм}$. Кривые 1 и 2 изменения

температуры при $\Delta\theta_{20} = 2^\circ\text{C}$ (рис. 6) характеризуют динамику температуры в точке ввода ингибитора и в низкотемпературном сепараторе в системе без устройств компенсации, а кривые 3 и 4 – динамику тех же координат в системе с устройствами компенсации.

Рис. 6. Переходные процессы при управляющем воздействии $\theta_{y1}=2^\circ\text{C}$ (а) и $\theta_{y2}=2^\circ\text{C}$ (б): 1 и 2 – $\theta_1(t)$ и $\theta_2(t)$ без устройств автономности, 3 и 4 – $\theta_1(t)$ и $\theta_2(t)$ с устройствами автономности.

Заключение

Как видно, процесс регулирования является устойчивым как при связанной системе, так и при двух одноконтурных системах. Предложенная система управления на основе алгоритмов текущей идентификации объекта и автономного управления позволяет стабилизировать технологические режимы протекания процесса и повысить эффективность его функционирования.

Литература:

1. Кравцов А.В., Ушева Н.В., Мойзес О.Е., Кузьменко Е.А., Ануфриева О.В. Анализ влияния технологических параметров и оптимизация процессов низкотемпературной сепарации // Известия Томского политехнического

университета. 2009. Т. 315. №3. –С.57-60.

2. Технологические основы и моделирование процессов промышленной подготовки нефти и газа: Учебное пособие /Кравцов А.В. [и др.]. Томск: изд-во Томского политехн. ун-та, 2012. – 128 с.

3. Тараненко Б.Ф., Герман В.Т. Автоматическое управление газопромысловыми объектами. –М.: «Недра» 1976. – 213 с.

4. Кашьяп Р.Л., Рао А.Р. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным / Пер. с англ.,- М.: Наука, 1983. -384с.

5. Igamberdiev, H.Z., Mamirov, U.F.: Regular Algorithms for the Parametric Estimation of the Uncertain Object Control. In: Aliev R.A., Yusupbekov N.R., Kasprzyk J., Pedrycz W., Sadikoglu F.M. (eds) 11th World Conference “System for Industrial Automation”. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1323. 322-328 (2021). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68004-6_42.

6. Igamberdiyev H.Z., Mamirov U.F. Sustainable estimation of parameters and covariation of disturbance vectors in uncertain systems // «Chemical Technology. Control and Management». International scientific and technical journal. –Tashkent, 2018. № 4-5. – PP.16-19.

7. Мамиров У.Ф. Алгоритмы стабильного управления матричным объектом в условиях параметрической неопределенности // Журнал «Химическая технология. Контроль и управление». –Ташкент, 2018. – № 1-2 (79). –С. 164-168.

8. Гунич С.В. Математическое моделирование и расчет на ЭВМ химико-технологических процессов. Примеры и задачи. Часть I: учеб. пособие / С.В. Гунич, Е.В. Янчуковская. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2010. – 216 с.

9. Гордеев Л.С. Математическое моделирование химико-технологических систем. Ч. 1. Методологические и теоретические основы. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 1999. – 48 с.

10. Писарев М.О., Долганов И.М., Ивашкина Е.Н., Бешагина Е.В. Моделирование режимов работы аппаратов установки подготовки газа и газового конденсата в технологии низкотемпературной сепарации // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3. –С. 187-206.

11. Мамиров У.Ф. Регулярный синтез систем адаптивного управления неопределенными динамическими объектами. –Ташкент: Изд. «Знания и интеллектуальный потенциал», 2021. –215 с.

12. Mamirov U.F. Sustainable Algorithms For Synthesis Of Regulators In Adaptive Control Systems Of Parametrically Uncertain Objects // Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2019: Iss. 4, Article 8. –PP. 126-132 DOI: <https://doi.org/10.34920/2019.3.126-132>

13. Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подготовки природного газа и методы расчета оборудования. -М.: Недра-Бизнесцентр, 2000. – 279 с.

14. Кудряшов В.С. Алгоритм расчета выходов автономных компенсаторов многосвязной цифровой системы управления / В.С.Кудряшов, С.В.Рязанцев, И.А.Козенко // Вестн. Воронеж. гос. технол. акад. Сер. Информ. технологии, моделирование и управление. – 2010. – № 2. – С. 21–26.

15. Mamirov U.F. Steady Algorithms for Synthesis of Multidimensional Controlling Systems with Incomplete Information on the Object Status // Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2020: Iss. 1, Article 5., -PP. 51-56. DOI: <https://doi.org/10.34920/2020.1.51-56>

16. Mamirov U.F. Identification of the transition matrix of controlled objects under the conditions of parametric uncertainty // Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2020: Iss. 4. –PP. 46-51. DOI: <https://doi.org/10.34920/2020.4.46-51>.